

Облік та оподаткування

УДК 657:338.43

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18818294>

**Методичний контур облікової політики щодо виробничого потенціалу
аграрного підприємства**

Семенов Олександр Олександрович

аспірант кафедри обліку, аудиту та оподаткування,

Державний біотехнологічний університет

вул. Алчевських, 44, 61002, м. Харків, Україна

4unxam@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0419-1986>

Прийнято: 12.11.2025 | Опубліковано: 30.11.2025

Анотація: Актуальність дослідження зумовлена необхідністю формування цілісної обліково-інформаційної системи управління виробничим потенціалом аграрних підприємств в умовах зростання ресурсних обмежень, трансформації виробничих процесів та підвищення вимог до аналітичної обґрунтованості управлінських рішень. Метою статті є розроблення методичного контуру облікової політики щодо виробничого потенціалу аграрного підприємства, який передбачає формування архітектури інформаційної системи та методики структурування облікових даних для забезпечення комплексного відображення, аналізу й управління складовими виробничого потенціалу. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення та системного аналізу для визначення економічної сутності виробничого потенціалу, структурно-логічного моделювання для побудови інформаційної моделі управління виробничим потенціалом, а також

методи класифікації та групування для формування карти інформаційного забезпечення і структури управлінської звітності.

Обґрунтовано необхідність формування методичного контуру облікової політики аграрного підприємства як елементу інформаційного забезпечення управління виробничим потенціалом. Визначено, що виробничий потенціал доцільно розглядати як систему взаємопов'язаних компонентів – ресурсного, технологічного, кадрового, організаційного та інноваційного, інформація про які формується в системі бухгалтерського обліку та трансформується в аналітичні показники управління. Розроблено структурно-логічну інформаційну модель контуру управління виробничим потенціалом, яка відображає рух інформації від первинних облікових даних до системи аналітичних показників, КРІ та управлінських рішень. Запропоновано карту інформаційного забезпечення виробничого потенціалу аграрного підприємства, що визначає взаємозв'язок між компонентами потенціалу, об'єктами фінансового обліку, джерелами інформації, аналітичними розрізами та ключовими показниками ефективності. Сформовано базовий набір форм управлінської звітності щодо виробничого потенціалу для рослинництва та тваринництва, який забезпечує систематизацію інформаційних потоків і створює інформаційну основу для моніторингу та стратегічного управління розвитком підприємства.

Запропонований методичний підхід до формування облікової політики дозволяє інтегрувати фінансовий і управлінський облік у єдину інформаційну систему управління виробничим потенціалом аграрного підприємства. Реалізація запропонованої моделі сприяє підвищенню аналітичності облікових даних, формуванню системи релевантних показників ефективності та посиленню інформаційної підтримки управлінських рішень щодо використання й розвитку виробничого потенціалу.

Ключові слова: облікова політика; виробничий потенціал; аграрні підприємства; обліково-інформаційне забезпечення; управлінський облік; інформаційна модель управління.

**Methodological framework of accounting policy for the production
potential of agricultural enterprises**

Oleksandr Semenov

Postgraduate Student

State Biotechnological University

61002, Kharkiv, Str. Alchevsky, 44

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0419-1986>

Abstract. The relevance of the study is determined by the need to develop an integrated accounting and information system for managing the production potential of agricultural enterprises under conditions of increasing resource constraints, transformation of production processes, and growing requirements for analytically grounded managerial decision-making. The purpose of the article is to develop a methodological framework of accounting policy related to the production potential of an agricultural enterprise through the formation of an information system architecture and a methodology for structuring accounting data to ensure comprehensive reflection, analysis and management of the components of production potential. The study applies methods of theoretical generalization and system analysis to determine the economic essence of production potential, structural-logical modeling to construct an information model for managing production potential, as well as classification and grouping methods to develop a data map of information support and a system of managerial reporting.

The article substantiates the necessity of forming a methodological contour of accounting policy for agricultural enterprises as an element of information support for managing production potential. Production potential is considered as a system of interrelated components – resource, technological, human, organizational and innovative – information about which is generated in the accounting system and transformed into managerial analytical indicators. A structural and logical information

model of the management contour of production potential has been developed, reflecting the flow of information from primary accounting data to analytical indicators, key performance indicators and managerial decisions. A data map of information support for the production potential of an agricultural enterprise is proposed, determining the relationship between potential components, financial accounting objects, sources of information, analytical dimensions and key performance indicators. In addition, a basic set of managerial reporting forms for crop and livestock production has been developed, ensuring the systematization of information flows and providing an analytical basis for monitoring and strategic management of enterprise development.

The proposed methodological approach to the formation of accounting policy enables the integration of financial and managerial accounting within a unified information system for managing the production potential of agricultural enterprises. Implementation of the proposed model contributes to increasing the analytical capacity of accounting information, the development of a system of relevant efficiency indicators and strengthening the information support for managerial decision-making regarding the use and development of production potential.

Keywords: accounting policy; production potential; agricultural enterprises; accounting and information support; management accounting; management information model.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток аграрного сектору економіки України характеризується високим рівнем невизначеності, зростанням конкуренції на світових продовольчих ринках, активною цифровізацією виробничих процесів та необхідністю підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств. У цих умовах особливого значення набуває формування цілісної системи інформаційного забезпечення управління виробничим потенціалом аграрних підприємств, яка повинна базуватися на

сучасних підходах до організації бухгалтерського обліку та формування облікової політики.

За сучасних умов традиційні підходи до формування облікової політики підприємства переважно орієнтовані на регламентацію окремих елементів обліку активів, витрат та результатів діяльності, однак недостатньо враховують необхідність інтегрованого відображення виробничого потенціалу як комплексного об'єкта управління. Це обумовлює потребу у розробленні методичних підходів до формування облікової політики, спрямованих на структурування облікових даних відповідно до складових виробничого потенціалу та створення архітектури інформаційної системи, що забезпечує їх комплексне відображення, аналіз і використання у процесі прийняття управлінських рішень.

Особливої актуальності набуває формування методичного контуру облікової політики, який поєднує принципи організації бухгалтерського обліку, структурування інформаційних потоків, визначення об'єктів обліку та розроблення системи показників, що характеризують стан і ефективність використання виробничого потенціалу аграрного підприємства. Такий підхід дозволяє сформувати інформаційну архітектуру облікової системи, орієнтовану не лише на виконання регуляторних вимог фінансової звітності, але й на забезпечення потреб стратегічного та оперативного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування облікової політики підприємств, зокрема й аграрних, присвячували свої наукові праці багато науковців з різних позицій: структури, змістовного наповнення, організаційного забезпечення, уточнення дефініцій, відповідності нормативно-правовим актам. Найбільше приділяли уваги такі науковці: Ф. Бутинець, С. Голов, Н. Правдюк, П. Житний, В. Жук, С. Коваль, С. Левицька, А. Пилипенко, Л. Пилипенко, В. Рожелюк Л. Чижевська та інші, знані в обліковій науці. У науковому вирішенні теоретико-методичного базису спираємося на наявні наукові результати вчених за такими змістовими блоками. Перший, дослідження,

які розкривають теоретичний базис забезпечення формування облікової політики [2; 8; 16] й визначають методичне підґрунтя формування облікової політики. Другий, наукові доробки щодо обліково-інформаційного забезпечення управління майном і зобов'язаннями, де розвинуто методичні аспекти змістовного наповнення облікової політики за конкретними об'єктами обліку і врахування положень МСФЗ [1; 7; 11; 13; 15]. До третього можна віднести наукові огляди й висновки стосовно формування інформаційних моделей в системі бухгалтерського обліку через вплив різноманітних чинників, враховуючи галузеву специфіку, вплив на управлінські рішення, інтеграцію різних видів облікової інформації, які [3; 4; 5; 9; 10; 12].

Попри значну кількість наукових досліджень, присвячених проблемам формування облікової політики підприємств, організації обліку аграрної діяльності та оцінювання виробничого потенціалу, питання методичного структурування облікових даних у межах інформаційної системи управління виробничим потенціалом залишаються недостатньо розробленими. Це зумовлює необхідність формування концептуальних засад і методичного інструментарію побудови облікової політики, орієнтованої на інформаційне відображення виробничого потенціалу аграрного підприємства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Передумова розроблення концептуальної архітектури інформаційної моделі управління виробничим потенціалом полягає у потребі подолати наявну фрагментарність облікової інформації та забезпечити її трансформацію у систему управлінських індикаторів, які відображають як ресурсну забезпеченість, так і ефективність використання компонентів потенціалу.

Формулювання цілей статті. Метою статті є розробка методичного контуру облікової політики щодо виробничого потенціалу аграрного підприємства, який передбачає формування архітектури інформаційної системи та методики структурування облікових даних для забезпечення комплексного відображення, аналізу та управління складовими виробничого потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробничий потенціал аграрного підприємства є складною багатокomпонентною економічною категорією, яка відображає сукупність ресурсних можливостей суб'єкта господарювання щодо здійснення виробничої діяльності. До його структури входять земельні ресурси, біологічні активи, технічні засоби, трудові ресурси, виробничі запаси, інфраструктурні та технологічні компоненти, які формують основу створення доданої вартості в аграрному виробництві. Водночас, ефективність використання виробничого потенціалу значною мірою залежить від якості інформаційно-аналітичного забезпечення управління, для чого підприємство має окреслити методичний контур облікової політики.

Науковим базисом у розвитку обраного дослідження є результати праць учених, які згруповано за такими напрямками:

- уточнення економічної природи та визначення структуризації виробничого потенціалу (ресурсний, функціональний, системний, процесний підходи) і доводять багатокomпонентність потенціалу та його залежність від організації процесів [6;12]. У таких дослідженнях описано його концептуальне підґрунтя через виокремлення компонентів (ресурсного, технологічного, кадрового, організаційного та інноваційного). Обов'язковою умовою для реалізації зазначених альтернатив розвитку стає необхідність забезпечення належного потенціалу підприємства, що розглядається як міра потужності (явних чи скритих можливостей та здібностей) у сфері господарської діяльності, або сукупність доступних ресурсів, які можуть бути використані для досягнення певних цілей (стратегічних і поточних);

- обліково-аналітичне забезпечення управління та розвитку управлінського обліку, які обґрунтовують необхідність інтеграції даних обліку з показниками ефективності та підтримкою прийняття рішень (бюджетування, аналіз відхилень, центри відповідальності, KPI) [2; 4; 5; 12; 15];

- дослідження в площині інформаційно-аналітичних моделей і систем підтримки управлінських рішень, які аргументують доцільність побудови

«архітектури інформаційних потоків» як способу узгодження джерел даних, облікових процедур та управлінських задач у єдиному інформаційному контурі [8; 9; 10; 14].

За сучасних умов невизначеності та ресурсних обмежень управлінські рішення потребують не стільки збільшення обсягу облікової інформації, скільки її структуризації, інтеграції та аналітичної інтерпретації. У практиці аграрних підприємств інформація про складники виробничого потенціалу формується, здебільшого, фрагментарно: фінансовий облік забезпечує відображення ресурсної бази та витрат, а управлінські потреби зосереджені на оцінюванні ефективності використання ресурсів, завантаження виробничих потужностей, продуктивності праці, результативності процесів і доцільності інноваційних інвестицій. Відсутність єдиного інформаційного контуру в обліковій системі бізнесу, який поєднує дані бухгалтерського обліку, контролю та управлінської аналітики, призводить до не узгодженості між обліковими даними і управлінськими рішеннями, знижуючи якість і своєчасність прийняття рішень щодо розвитку виробничого потенціалу.

Як свідчить практика аграрних підприємств, у цій царині існує три ключові проблеми. По-перше, на обмеженості ресурсного (статичного) підходу: наявність активів та ресурсів у бухгалтерському обліку не відображає здатності підприємства генерувати результат, що потребує переходу до оцінювання потенціалу через показники ефективності та продуктивності компонентів. По-друге, на не узгодженості фінансового й управлінського обліку: інформація існує у різних масивах (рахунки, реєстри, виробничі дані, бюджети), що унеможлиблює цілісне бачення потенціалу без спеціально сформованої архітектури потоків даних та узгоджених аналітичних розрізів. По-третє, на необхідності зворотного зв'язку (контролінгу), адже управління виробничим потенціалом має бути циклічним (план, факт, відхилення, коригування), тоді як у традиційній обліковій практиці цей цикл часто не формалізований і не підкріплений системою релевантних KPI.

Беручи за основу вищезазначене, формування інформаційної моделі управління виробничим потенціалом рекомендовано розкрити через три взаємопов'язані напрями, які відображають логіку формування управлінської інформації: архітектура інформаційної системи, формування інформаційної бази та використання інформації у процесі управління (рис. 1).

Рис. 1 Структурно-логічна інформаційна модель контуру управління виробничим потенціалом

Джерело: розроблено автором

Архітектура моделі, поданої на рис. 1 відображає логіку руху інформації від первинних даних до аналітичних показників й результатів діяльності підприємства. У запропонованій моделі виробничий потенціал розглядається через призму інтеграції в систему взаємопов'язаних компонентів (ресурсного, технологічного, кадрового, організаційного та інноваційного), інформація про

які формується у бухгалтерському обліку та контролем і аналізом трансформується у показники управління.

З метою формування обґрунтованої облікової політики аграрного підприємства, як системного внутрішнього документу, що інтегрує данні фінансового й управлінського обліку, враховуючи аналітичний вимір інформації, у табл. 1 пропонується карта інформаційного забезпечення в розрізі компонентів виробничого потенціалу.

Таблиця 1

Карта інформаційного забезпечення виробничого потенціалу аграрного підприємства – обліковий аспект

Компонент потенціалу	Об'єкти фінансового обліку	Джерела / регістри	Управлінський вимір (аналітика)	КРІ (аналітичний показник)
Ресурсний	Основні засоби, запаси, НЗВ, грошові кошти	інвентарні картки ОЗ, оборотно-сальдові, складські документи	по підрозділах / полях / культурах / фермах	– матеріалоемність – оборотність запасів – запасомісткість на 1 га – питома вартість МТБ
Технологічний	Основні засоби, амортизація, ремонти, капітальні інвестиції	регістри амортизації, акти ремонту/модернізації, капітальні інвестиції	наявна техніка, транспорт, технологічні лінії, виробничі потужності	– коеф. зносу ОЗ – коеф. оновлення ОЗ – енергоемність – частка витрат на ремонти
Кадровий	Витрати на оплату праці, ЄСВ, забезпечення персоналу	табелі, розрахункові відомості, штатний розпис	центри відповідально стібригади, ферми	– продуктивність праці – трудомісткість – частка витрат на оплату праці – витрати на персонал на 1 га / 1 голову
Організаційний	Загально-виробничі, адміністративні, збутові витрати; витрати на контроль	облік витрат, бюджети, регістри ЗВВ	процеси (посів / догляд / збір / зберігання) під розділи	– питома частка ЗВВ – відхилення план-факт витрат – собівартість 1 т/1 ц/1 л – маржинальний дохід за напрямками

Інноваційний	Капітальні інвестиції, НМА/ПЗ, витрати на цифровізацію й інновації	Інвестиційні проекти, акти введення, бюджети витрат	технологічні пакети, точне землеробство, BI/ERP	– CAPEX на 1 га / 1 голову; – індекс інноваційного оновлення; – ефект інновацій; – окупність інвестицій для модернізації.
--------------	--	---	---	--

Джерело: розроблено автором

Групування в карті об'єктів обліку, документального забезпечення господарських операцій в узгодженості із аналітичним й управлінським вимірами дозволяє системно сформувати інформаційний контур щодо виробничого потенціалу за ustalеними його компонентами.

Грунтуючись на управлінських запитах до обліково-інформаційної системи підприємств, у табл. 2 подано структуру звітності, яка базується на концепції інформаційно-аналітичної моделі управління виробничим потенціалом, відповідно до якої управлінська інформація формується за розглянутими вище ключовими компонентами потенціалу – ресурсним, технологічним, кадровим, організаційним та інноваційним.

Таблиця 2

Управлінська звітність щодо виробничого потенціалу аграрного підприємства (базовий набір форм)

Вид діяльності	Форми звітів
Рослинництво	Паспорт виробничого потенціалу рослинництва: банк землі, парк техніки, забезпеченість матеріалами, кадровий склад
	Звіт план-факт по культурах: витрати, нормативи, відхилення, собівартість 1 т, маржинальний дохід/га
	Звіт про ефективність техніки: мотогодини, простої, ремонти, паливо
	Звіт про інновації: проекти, інвестиції, ефект
Тваринництво	Паспорт виробничого потенціалу тваринництва: поголів'я (структура), кормова база, обладнання, персонал
	Звіт про собівартість і маржинальність: 1 л/кг, витрати кормів, ветеринарні витрати, електроенергія
	Звіт про ефективність годівлі: витрати кормів, конверсія, прирости, надої
	Звіт про здоров'я стада: падіж, вибракування, витрати на ветеринарне обслуговування
	Звіт про інновації: автоматизація, моніторинг, генетика – інвестиції та ефект

Джерело: розроблено автором

У табл. 2 представлено базовий набір форм управлінської звітності, спрямованої на інформаційне забезпечення управління виробничим потенціалом аграрного підприємства з урахуванням специфіки основних напрямів діяльності – рослинництва та тваринництва. Такий набір звітних форм забезпечує систематизацію інформаційних потоків, які формуються на основі даних фінансового й управлінського обліку, та їх трансформації у структуру управлінських звітів, які дозволяють комплексно оцінити стан, використання і розвиток компонентів виробничого потенціалу підприємства. Пропозиція форми звітності «паспорт виробничого потенціалу» дозволяє узагальнювати інформацію про ресурсну базу підприємства, зокрема структуру земельного банку, парк техніки, поголів'я тварин, матеріально-технічне забезпечення та кадровий потенціал. Звіт виконує функцію стратегічного індикатора стану виробничого потенціалу та є основою для прийняття довгострокових управлінських рішень.

Водночас форми звітів аналізу план-факт, звіти про ефективність технічних ресурсів, ефективність годівлі або собівартість продукції забезпечують оперативний контроль за ефективністю використання виробничих ресурсів. Вони узгоджують дані бухгалтерського обліку із показниками управлінської аналітики (собівартість одиниці продукції, маржинальний дохід, продуктивність ресурсів, витрати кормів чи пального), що дозволяє здійснювати оцінювання результативності виробничих процесів та своєчасно виявляти відхилення від запланованих параметрів. Показники інвестицій у модернізацію техніки, автоматизацію виробництва, генетичне поліпшення стада або цифрові технології моніторингу, включені до звіту з інноваційного розвитку виробничого потенціалу, забезпечують можливість оцінювання ефективності інноваційних рішень та їх впливу на продуктивність підприємства.

Отже, запропонований набір форм управлінської звітності формує інформаційну основу для моніторингу та стратегічного управління виробничим потенціалом аграрного підприємства, забезпечуючи інтеграцію даних

фінансового та управлінського обліку з аналітичними показниками ефективності використання ресурсів. Такий інформаційний базис створює передумови для підвищення обґрунтованості управлінських рішень щодо оптимізації виробничих процесів, розвитку ресурсної бази та забезпечення сталого розвитку підприємства.

Висновки. Розвинуто підходи до формування методичного контуру облікової політики щодо виробничого потенціалу аграрного підприємства як складової системи інформаційного забезпечення управління. Доведено, що традиційні підходи до організації облікової політики не забезпечують інтегрованого відображення виробничого потенціалу як комплексного об'єкта управління, що зумовлює потребу у структуризації облікових даних відповідно до його ключових компонентів.

Розроблено структурно-логічну інформаційну модель контуру управління виробничим потенціалом, яка відображає взаємозв'язок між первинними обліковими даними, аналітичними показниками, системою КРІ та управлінськими рішеннями. Запропоновано карту інформаційного забезпечення виробничого потенціалу аграрного підприємства, яка поєднує об'єкти фінансового обліку, джерела інформації, аналітичні розрізи та показники ефективності використання ресурсів.

Для підприємств аграрної сфери, сформовано базовий набір форм управлінської звітності щодо виробничого потенціалу для рослинництва та тваринництва, який забезпечує систематизацію інформаційних потоків і створює аналітичну основу для моніторингу ефективності використання ресурсів та стратегічного управління розвитком підприємства. Практичне значення запропонованих підходів полягає у можливості їх використання для вдосконалення облікової політики аграрних підприємств, підвищення аналітичності облікової інформації та посилення інформаційної підтримки управлінських рішень.

Список використаних джерел

1. Василішин С.І., Нежид Ю.С. Методичні підходи до обліку та контролю майна аграрних підприємств в умовах воєнного стану. *Облік і фінанси*. 2024. № 2 (104). С. 5-14.
2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 522 с.
3. Гуренко Т.О. Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрної сфери. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес*. 2018. Вип. 290. С. 79-89.
4. Кузь В.І. Побудова інформаційної системи в контексті реалізації функцій стратегічного управління. *Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка»*. 2016. Т. 21. Вип. 5. С. 191-195.
5. Гринь В.П. Детермінанти та причини необхідності розвитку облікового забезпечення стратегічного управління. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки*. Випуск 34. 2019. С.139- 144
6. Карась Ю. Теоретичний зміст поняття «виробничий потенціал» аграрного підприємства. *Економіка та суспільство*, 2022 (46). URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-27>
7. Коваль С. Чинники формування та напрями розвитку облікової політики аграрних підприємств. *Електронний журнал «Ефективна економіка»*. 2024. №5. URL: <https://nauka.com.ua/index.php/ee/article/view/3801/3836>
8. Король Г.О., Ізвекова І.М., Ясногор О.О. Сутність поняття «облікова політика» та методичні підходи до його формування в умовах підприємства. *Бухгалтерський облік, аналіз та аудит*. 2017. № 8. С. 780–784. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/129.pdf
9. Левицька С.О. Організація обліку діяльності суб'єктів як синергетичний процес інформаційного забезпечення їх менеджменту. *Наукові записки*

Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». № 1(29), 2016. С. 133-139. URL: <https://ecj.oa.edu.ua/articles/2016/n29/27.pdf>

10. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: наукове видання. Харків : ХНЕУ, 2007. 276 с.

11. Правдюк А.Л., Прутська Т.Ю., Правдюк М.В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 360 с.

12. Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект: монографія. Вінниця. Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2020. 448 с.

13. Рожелюк В. М., Денчук П. Н. Формування облікової політики переробних підприємств в умовах адаптації національних положень до міжнародних стандартів обліку та звітності. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 318-323. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_53.

14. Чижевська Л. В., Поліщук І. Р., Сарган С. С. Облікова політика як інструмент управління фінансовими результатами підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2022. Вип. 3 (53). С. 34– 40

15. Шевченко А. А., Петренко О. П., Бірагова О. В. Виробничий потенціал аграрних підприємств в умовах невизначеності. Modern Economics. 2023. №41. С. 156-162. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V41\(2023\)-22](https://doi.org/10.31521/modecon.V41(2023)-22)

16. Шевчук Н., Годнюк І. Облікова політика та її вплив на діяльність підприємства в умовах воєнного стану. *Економічні горизонти*, 2023. №2(24), 110–119. URL: [https://doi.org/10.31499/2616-5236.2\(24\).2023.281235](https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(24).2023.281235)

17. Alsarayrah T. M. K., Alhasanat K. A. H., Sokil O., Zhuk V., Sokil Y. Forming the conceptual foundations of a sustainable development accounting system and reflecting its results in reporting. *Eastern-European Journal of Enterprise*

Technologies. 2024. Vol. 4, no 13 (130). P. 6–18. URL: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.307645>